

laboratorio

LABORATORIO FLUSSI BIOGECCHIMICI

oggetto

PROCEDURA DI LABORATORIO

titolo

CALIBRAZIONE ANALIZZATORE LI-840A FLUSSIMETRO
PORTATILE

versione

v.1

data

V.1: 29 Agosto 2024

riassunto In questo documento è descritta la procedura seguita per la calibrazione dell'analizzatore LI-840A presente nei flussimetri portatili per la misura puntuale delle concentrazioni di CO₂. Tale procedura può essere adattata anche per la calibrazione della lettura delle concentrazioni di H₂O.

autori Jasmine Natalini, Mariasilvia Giamberini

DOI: [10.5281/zenodo.13452811](https://doi.org/10.5281/zenodo.13452811)

Indice

1. SCOPO DELLA PROCEDURA	3
2. PRINCIPIO DELLA CALIBRAZIONE	3
3. ELENCO DELLA STRUMENTAZIONE	3
4. DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE E OPERAZIONI PRELIMINARI	3
5. PROCEDURA DI CALIBRAZIONE	6
6. CORREZIONE DELLA LETTURA POST CALIBRAZIONE	7

1. SCOPO DELLA PROCEDURA

Questo documento descrive la procedura per la **calibrazione dell'analizzatore LICOR LI-840A presente nei flussimetri mobili da campo**, utilizzata nel laboratorio "Flussi Biogeochimici" dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse.

2. PRINCIPIO DELLA CALIBRAZIONE

L'analizzatore (IRGA) viene esposto a concentrazioni di gas note e la sua risposta, letta da software, viene usata per correggere la curva interna di calibrazione. È necessario esporre lo strumento ad un gas di composizione nota, in una camera controllata o collegando l'ingresso ad una sacca in Tedlar contenente il gas a concentrazione nota, in modo da emulare l'analisi di gas atmosferico.

3. ELENCO DELLA STRUMENTAZIONE

- Flussimetro mobile con analizzatore LI-840 da calibrare, alimentato con batteria o alimentatore da banco
- Computer Windows dotato di porta USB e con installati i seguenti software:
 - Software di interfaccia LI-840A CO₂/H₂O Gas Analyzer (scaricabile da questo URL: <https://www.licor.com/env/support/LI-840A/software.html>)
 - un terminale capace di inviare i comandi (in questo manuale è utilizzato il programma Terminal rel v 1.11)
- Cavo di connessione seriale RS-485 DE-9 (9 pin)
- Null modem seriale a 9 pin
- Adattatori per il cavo seriale (nel nostro caso un adattatore femmina-femmina e un adattatore seriale-USB)
- Camera controllata o sacca di Tedlar con gas di composizione nota
- Bombole di gas a concentrazione certificata (almeno due concentrazioni e uno "zero")

4. DESCRIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE E OPERAZIONI PRELIMINARI

Analizzatore di gas LICOR LI-840A. Analizzatore presente all'interno di diversi flussimetri mobili. Il sensore di CO₂ è uno spettrofotometro a infrarosso (IRGA, *InfraRed Gas Analyser*) che misura la concentrazione di CO₂ (e di H₂O) in un volume di aria.

Principio di funzionamento del sensore. L'IRGA contiene due celle di misura, con un cammino ottico uguale; una cella contiene una quantità nota di CO₂ (cella di riferimento), e l'altra il campione. Il laser entra nella cella e la radiazione IR viene assorbita dalla CO₂ secondo la legge di Lambert-Beer:

$$A = \epsilon \cdot b \cdot C$$

Con A = assorbanza; ϵ = coefficiente di estinzione molare (la capacità intrinseca dell'analita di assorbire la radiazione a una certa frequenza); b = lunghezza del cammino ottico e C = concentrazione.

La legge di Lambert-Beer dice che l'assorbanza è proporzionale al numero di particelle che il raggio di luce incontra, e quindi, a parità di lunghezza del cammino ottico, alla concentrazione.

$$A = \text{Log}(I_0/I)$$

con I , I_0 = intensità della radiazione uscente e entrante la cella di misura.

Il valore misurato è il voltaggio di corrente elettrica (in millivolt) necessario a bilanciare un ponte di Wheatstone, che viene sbilanciato quando la concentrazione di CO_2 nella cella di misura è diversa dalla concentrazione di CO_2 nella cella di riferimento. Infine, un algoritmo presente nel software dello strumento trasforma la lettura da millivolt a ppm. (Per approfondimenti: [Using the LI-830 and LI-850 gas analyzers](#))

Alimentatore da banco regolabile (2A, almeno 15-18V) e cavo di alimentazione del FM OPPURE una batteria carica

Computer Windows con installato il software di interfaccia LI-840A CO₂/H₂O Gas Analyzer e un terminale.

Il software LI-840A CO₂/H₂O Gas Analyzer (scaricabile da questo URL: <https://www.licor.com/env/support/LI-840A/software.html>) è compatibile con i sistemi operativi Windows. Si tratta del metodo più semplice, in quanto dotato di interfaccia grafica, di interfacciarsi da computer con l'analizzatore per controllarlo e calibrarlo. Il terminale, nel nostro caso Terminal rel v 1.11, permette di compiere alcune operazioni complementari e necessarie al corretto funzionamento dello strumento dopo la calibrazione.

Cavo di connessione seriale RS-485 DE-9 (9 pin) con eventuali adattatori (adattatore femmina-femmina, null modem, adattatore seriale-USB). Un cavo seriale standard a nove pin, con eventuali adattatori. L'adattatore seriale-USB serve per connettersi al computer, che tendenzialmente sarà sprovvisto di una porta seriale. Il null modem serve a permettere un collegamento funzionante tra il computer e l'analizzatore. L'adattatore femmina-femmina è necessario per il collegamento elettrico per il cavo specifico utilizzato nel nostro caso, ma a seconda del cavo disponibile (maschio-maschio, femmina-femmina, femmina-maschio) potrebbe essere necessario un altro adattatore per completare il collegamento elettrico.

Un esempio di collegamento, effettuato a flussimetro spento, è visibile nelle foto sopra. Il cavo piatto flessibile del LI-480, che termina con un connettore seriale maschio, è stato scollegato dalla sua posizione solita (attaccato al quadro dei collegamenti dello strumento, vicino all'attacco per la batteria, quasi sotto la scritta RS485). È stato poi collegato, tramite l'adattatore femmina-femmina, a una estremità del cavo seriale. L'altra estremità del cavo è stata collegata, tramite il null modem e l'adattatore seriale-USB, ad una porta USB del computer. Una volta completato il collegamento è possibile accendere il flussimetro.

Per il collegamento con il software LI-840A CO2/H2O Gas Analyzer, bisogna innanzitutto aprire quest'ultimo. La schermata iniziale sarà come quella qui sopra. Per collegarci al LI-840, andiamo, nel menù in alto, su File. Si aprirà un sottomenù a tendina, da cui selezioniamo l'opzione "Connect...". In alternativa possiamo anche premere direttamente sul simbolo azzurro a forma di tubi collegati, nella seconda riga del menu principale.

Si aprirà una nuova finestra, dove dovremo inserire il numero di porta (es. COM1, COM4, COM9, etc...) e la frequenza con la quale vogliamo ricevere i dati (di default una volta ogni 0.5 secondi). Il numero di porta da inserire, che è quello dell'adattatore seriale-USB, può essere trovato aprendo lo strumento "Gestione dispositivi" del computer e vedendo quali sono le porte attive sotto la voce "Porte (COM e LPT)". La frequenza di ricezione può essere lasciata inalterata.

Premendo "Connect" si stabilisce una connessione tra computer e sensore LICOR, e la schermata principale mostra, in tempo reale, i valori letti dal LI-840.

5. PROCEDURA DI CALIBRAZIONE

Una volta stabilita una connessione con l'analizzatore attraverso il programma LI-840A CO2/H2O Gas Analyzer possiamo procedere con la calibrazione.

Dal sottomenu View scegliamo l'opzione "Calibration...". Si aprirà una finestra con diverse schede, dedicate appunto alla calibrazione dello strumento. La prima scheda ("Zero") riguarda l'impostazione del punto di zero. Mostra anche la data e l'ora dell'ultima calibrazione fatta.

La seconda e la terza scheda (“Span” e “Span 2”) servono ad impostare altri due punti di calibrazione non nulli. Anche qui è mostrato il metadato temporale dell’ultima calibrazione. Le altre schede mostrano i coefficienti e altri valori legati all’attuale curva di calibrazione presente nello strumento.

Per procedere ad una calibrazione, è necessario esporre lo strumento ad un gas di composizione nota, in una camera controllata o collegando l’ingresso ad una sacca in Tedlar contenente il gas, in modo da emulare l’analisi di gas atmosferico. La pompa e il Mass Flow Controller interni che portano il gas allo strumento devono essere attivati. Il modo più semplice è quello di far partire una misurazione dall’app FluxManager. Anche se l’app non vede il LI-840, comunque il flusso di gas viene fatto passare per quest’ultimo quando si attiva un’acquisizione dal palmare.

Attraverso il programma “LI-840A CO2/H2O Gas Analyzer” monitoriamo il valore di anidride carbonica letto. Quando questo risulta stabile, dalla relativa scheda facciamo partire la lettura che stabilirà i nuovi coefficienti di calibrazione per quel punto: nel caso dello zero basta premere “Zero CO2”, nel caso di una lettura a concentrazione nota dovremo prima specificare la concentrazione nominale del gas utilizzato e poi premere “Span CO2”.

Finita la calibrazione, possiamo scollegare l’analizzatore dal programma (sempre da File nel menu principale, scegliendo l’opzione Disconnect) e chiudere quest’ultimo.

6. CORREZIONE DELLA LETTURA POST CALIBRAZIONE

Ogni qual volta lo strumento viene collegato al programma per la calibrazione, è richiesta poi una correzione dei valori inviati dallo strumento in lettura per il corretto funzionamento in campo attraverso l’applicazione “Flux Manager”.

Il collegamento con il programma LICOR reimposta infatti la stringa di valori trasmessa dallo strumento alle impostazioni di default. La stringa, di default composta anche di dati non di nostro interesse, è troppo lunga per essere gestita dall’app FluxManager, che non riesce quindi a leggere più i dati correttamente. Risulta quindi necessario, dopo la calibrazione o qualsiasi altra operazione, modificare la stringa trasmessa dallo strumento.

I dati di cui viene disabilitata la ricezione sono:

- H2Oabs
- raw
- H2Odewpoint

Per farlo è necessario connettersi al sensore LI-840 attraverso un terminale. Nel nostro caso abbiamo utilizzato il programma "Terminal rel v 1.11", fornitoci dalla ditta West Systems. Il programma è accompagnato da un file, "Terminal.xml", che definisce i seguenti parametri di comunicazione:

- Bit di parità: None
- Data bits: 8
- Stop bits: 1
- Handshake/Flow Control: None

Il file definisce anche porta e baudrate (9600), ma questi due parametri si possono impostare anche a livello di interfaccia grafica.

Si può comunque utilizzare un qualunque terminale capace di comunicazione seriale, basta che permetta facilmente di trasmettere stringhe allo strumento collegato. Proseguiremo l'esempio con il suddetto Terminal rel v 1.11.

Con le corrette impostazioni e lo strumento collegato al computer nello stesso modo visto fino ad ora, apriamo il programma. Nella sezione "Communication" in alto a sinistra (riquadro rosso) impostiamo porta (la COM a cui è collegato l'adattatore) e il baudrate (9600) e premiamo il tasto "Open" per aprire la comunicazione.

IGG-CNR Laboratorio flussi biogeochimici - Procedura calibrazione flussimetro mobile

Come nella schermata sopra, una volta connesso, si inizierà a ricevere in continuo i dati letti in tempo reale dallo strumento, sotto forma di stringhe con varie categorie.

), parity None, databits 8, stopbits One, handshake None)

Dal campo "Send string" in alto verso destra (riquadro blu) possiamo ora inviare delle stringhe allo strumento, per dargli dei comandi. La cosa più facile è copiare e incollare i seguenti comandi e inviarli premendo il tasto "Send string".

Il primo comando serve a fermare il flusso di dati in arrivo dallo strumento:

`<li840><cfg><outrate>0</outrate></cfg></li840>`

In un secondo momento, se lo si desidera, si può far ripartire il flusso di dati con lo stesso comando, sostituendo lo 0 zero al centro con un 1. Non è necessario per il corretto funzionamento dello strumento, visto che il flusso riparte comunque ad ogni riaccensione.

Disabilitiamo poi la comunicazione dei valori che non sono di nostro interesse. Per togliere il valore H2O abs:

`<li840><rs232><h2Oabs>>false</h2Oabs></rs232></li840>`

Per disabilitare i dati grezzi:

`<li840><rs232><raw>>false</raw></rs232></li840>`

Per disabilitare l'H2O dewpoint:

```
<li840><rs232><h2O dewpoint>>false</ h2O dewpoint ></rs232></li840>
```

Si può notare che, quando il comando è ricevuto correttamente, si riceve la seguente stringa di conferma:

```
<li840><ack>>true</ack></li840>
```

Una volta disabilitata la ricezione dei dati possiamo verificare che i dati trasmessi dalla stringa siano corretti o facendo ripartire la trasmissione continua o chiedendo allo strumento un singolo invio, con il comando:

```
<li840><data>?</data></li840>
```

```
<li840><data><celltemp>5.12523e1</celltemp><cellpres>1.01043e2</cellpres><co2>6.00535e2</co2><co2abs>1.0911786e-1</co2abs><h2o>3.06135e1</h2o><ivolt>1.4871215e1</ivolt></data></li840>  
<li840><cfg><outrate>0</outrate></cfg></li840><li840><ack>true</ack></li840>  
<li840><rs232><h2Oabs>>false</h2Oabs></rs232></li840><li840><ack>true</ack></li840>  
<li840><rs232><raw>>false</raw></rs232></li840><li840><ack>true</ack></li840>  
<li840><rs232><h2O dewpoint>>false</ h2O dewpoint ></rs232></li840><li840><ack>true</ack></li840>  
<li840><data>?</data></li840><li840><data><celltemp>5.12523e1</celltemp><cellpres>1.01065e2</cellpres><co2>5.99712e2</co2><co2abs>1.0902404e-1</co2abs><h2o>3.08080e1</h2o><ivolt>1.4918212e1</ivolt></data><ack>true</ack></li840>
```

Il risultato dovrebbe essere simile all'immagine qui sopra. Se l'output è corretto, si può interrompere la connessione (premendo il pulsante "Close" in altro) e scollegare fisicamente il sensore LICOR dal computer.

Per una verifica definitiva, spegnere il flussimetro, staccare il cavo dal LI-840, ricollegare quest'ultimo al flussimetro, riaccendere quest'ultimo e verificare, tramite l'app FluxManager del palmare, che i dati trasmessi dal LICOR siano misurati e visualizzati correttamente.